

Le financement public du système national de santé au Maroc : une gouvernance orientée vers l'équité

Health public expenditure in Morocco: Equity-based governance

Auteur 1 : EL KHIDER Abdelkader,

Auteur 2 : IMICHOUI Hanaa ,

EL KHIDER Abdelkader, (Enseignant chercheur, Directeur Adjoint du Laboratoire de Recherche en Economie Sociale et Solidaire, Gouvernance et Développement (LARESSGD)).

Université Cadi Ayyad, Marrakech /Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, Maroc.

a.elkhider@uca.ac.ma

IMICHOUI Hanaa, (Doctorante en sciences économiques, Laboratoire de Recherche en Economie Sociale et Solidaire, Gouvernance et Développement (LARESSGD)).

Université Cadi Ayyad, Marrakech /Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, Maroc.

Hanaa.imichoui@ced.uca.ma

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : EL KHIDER .A & IMICHOUI .H (2022) « Le financement public du système national de santé au Maroc : une gouvernance orientée vers l'équité » , African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 12 » pp: 356-375.

Date de soumission : Mai 2022

Date de publication : Juin 2022

DOI : 10.5281/zenodo.6861124
Copyright © 2022 – ASJ

Résumé

L'objectif de ce travail est d'analyser le lien entre le financement public de la santé sur et croissance économique au Maroc. La revue de littérature laisse suggérer que l'amélioration de l'état de santé de la population notamment par le biais d'un financement public et d'une facilitation de l'accès aux services de santé ; favorise une plus grande productivité et partant ; la croissance économique. En effet, le financement public de la santé favorise l'équité ; pierre angulaire du développement du capital santé. Pour atteindre cet objectif, nous avons recours à une analyse de régression par la méthode des moindres carrés ordinaires de séries temporelles dans le cas du Maroc pour la période 1980 à 2015. Nos résultats révèlent que le financement public en santé est corrélé positivement à une meilleure distribution des revenus et au recul de la mortalité maternelle et infantile.

Mots clés : Financement public, Système de santé, Croissance économique, Maroc

Abstract:

The objective of this work is to examine the link between public financing of health and economic growth in Morocco. The literature review suggests that improving the health status of the population, particularly through public financing and facilitating access to health services, promotes greater productivity and therefore economic growth. Indeed, public financing of health promotes equity, the cornerstone of health capital development. To achieve this objective, we use an ordinary least squares regression analysis of time series for Morocco for the period 1980 to 2015. Our results show that public health financing is positively correlated with better income distribution and lower maternal and infant mortality.

Keywords: Public funding, Health system, Economic growth, Morocco.

Introduction :

Les modèles de croissance endogène soulignent l'importance du capital humain, notamment par le biais de l'éducation et la santé dans la croissance économique et le développement des nations. Le capital humain est essentiel au bien-être personnel comme à la richesse des nations. Selon l'OCDE (2001), Le capital humain constitue un bien immatériel qui peut faire progresser ou soutenir la productivité, l'innovation et l'employabilité. L'investissement dans les différentes composantes du capital humain revêt alors une importance particulière et constitue un objectif social majeur. L'amélioration de l'état de santé, comme forme du capital humain, s'est démontrée comme étant l'un des déterminants fondamentaux de croissance économique et de développement. La relation entre santé et croissance est importante surtout dans les pays du Sud où les niveaux des états de santé des individus et de bien-être social sont nettement inférieurs à ceux des pays développés. Cette situation constitue un obstacle pour échapper à la trappe du sous-développement. Investir dans la santé permettrait d'énormes retombées sur le plan économique. Ces retombées se réalisent via des canaux directs et indirects, sur un niveau microéconomique et macroéconomique. L'amélioration de l'état de santé des individus est tributaire, entre autres, d'un accès équitable aux services de santé. En effet, les travaux s'intéressant au lien entre santé et économie, recommandent aux gestionnaires des systèmes de santé l'adoption d'un mode de gouverne axé sur l'équité afin d'améliorer la santé de la population et améliorer la distribution des revenus. Dans les pays à moyen et bas revenu, l'augmentation du financement public de la santé pourrait constituer un facteur clé dans la réduction des inégalités d'accès aux services de santé et l'amélioration de l'état de santé des populations. Le Maroc, malgré les progrès recensés ces dernières années au niveau économique et social, demeure en situation de pénurie en capital humain. Les inégalités de santé et le financement public de la santé insuffisant sont des facteurs pointés du doigt dans cette question. Quelle est la relation entre le financement public, les inégalités de santé et le développement économique au Maroc ? Et est-ce que le pays a intérêt à renforcer ces dépenses publiques de santé pour voir augmenter la valeur de son capital humain ?

Ce papier sera articulé autour de 4 sections, la première traite le lien entre le capital santé et la croissance économique, la deuxième présente la relation entre le mode de financement et l'équité dans les systèmes de santé, la troisième avance la situation du financement du système de santé et de l'offre sanitaire au Maroc, et la quatrième fournit une vérification empirique

examinant la relation entre le financement public de la santé et les taux de mortalité infantile et maternelle.

1. Relation santé-croissance économique

Le rôle du capital humain est quasi universellement considéré comme une locomotive de la croissance économique. Une croissance soutenue dépend de capital humain performant résultant d'une meilleure éducation, meilleurs états de santé (Becker, 1964, Römer, 1990) et de nouvelles procédures d'apprentissage et de formation. Pour une main d'œuvre en bonne santé il est beaucoup plus facile de créer, innover et s'approprier des nouvelles technologies.

En effet, un bon état de santé élève le niveau de capital humain, la productivité économique des individus et partant ; le taux de croissance du pays. Une meilleure santé augmente la productivité de travail en réduisant les incapacités, l'absentéisme et en augmentant la chance des individus à se procurer des revenus élevés. De plus, la santé contribue à l'éducation en augmentant les niveaux de scolarisation et la performance scolaire. Aussi, une meilleure santé se traduit par une dépense moins importante au niveau des soins curatifs. En conséquence, ces économies seront orientées vers d'autres secteurs ou utilisées pour d'autres fins (consommation, épargne, investissement...) stimulant la croissance économique (Behrman, 1993, p. 37).

Ainsi, le rôle de la santé est central dans le développement et la croissance économiques à long terme et dans la réduction de la pauvreté. Dans les pays du Tiers monde il est impossible de générer une croissance économique sans la résolution des maux des systèmes de santé et des problèmes sanitaires majeurs (Sala-i-Martin, 2005). Une espérance de vie élevée et un taux de maladie bas stimulent la croissance par le biais d'accélération de la transition démographique, promouvoir les investissements en capital humain, augmenter l'épargne et l'investissement domestique et étranger et favoriser la stabilité social et macroéconomique.

Sur le plan empirique, un ensemble de travaux se sont focalisés sur l'étude de la relation entre état de santé et croissance en estimant le poids des déterminants des différentiels de croissance entre pays. Le sujet étudié s'inscrit dans l'économie de développement et c'est les travaux de *the Commission on Macroeconomics and Health* de l'OMS qui constitue une référence dans ce domaine.

Un grand nombre de ces travaux conclut que la santé a un impact important sur la croissance économique (Bhargava et al., 2001, Lopez-Casnovas et al, 2005, Kocooglu et De

Albuquerque, 2009, Aghion et al., 2010). A titre d'exemple ; une augmentation de cinq ans de l'espérance de vie se traduit par 0,5 % point de croissance supplémentaire (Kocooglu et De Albuquerque, 2009), et cet impact serait marginalement décroissant devenant même nul au-delà d'un certain seuil de santé (Bhargava et al., 2001).

Ces conclusions ont ouvert le débat sur les facteurs déterminants d'un bon état de santé de la population. Plusieurs auteurs ont alors exploré la relation entre les principaux déterminants ; comme l'offre de services de santé et le financement public de ses services ; et l'état de santé des populations ou encore la croissance économique.

Rivera et Currais (1999) étudient la relation entre santé et croissance sur un panel de 24 pays développés en utilisant les dépenses publiques de santé comme proxy de la santé. La corrélation est positive et robuste même si l'étude souffre de problème d'endogénéité entre dépenses publiques de santé et PIB par tête. Le travail est aussi critiqué pour l'utilisation des dépenses comme proxy, tandis qu'elles ne sont pas toujours corrélées aux indicateurs de l'état de santé. Cette limite est prise en considération par Suhrcke et Urban (2006) qui prennent le taux de mortalité par les maladies cardiovasculaires parmi la population active comme proxy de l'état de santé. Leur régression révèle que l'amélioration de cet indicateur engendre une augmentation significative du revenu par habitant dans le cas des pays développés au moment où cet indicateur n'a aucune influence sur la croissance dans l'échantillon des pays à faibles et moyens revenus.

Ainsi, une autre catégorie de travaux ; partant de l'hypothèse de la relation positive entre l'état de santé et la croissance économique, s'est intéressée aux relations qui peuvent exister entre les dépenses de santé et l'état de santé des population mesuré entre autres par la mortalité infantile et la mortalité maternelle.

Une partie de ces études a montré l'effet positif des dépenses de santé sur l'état de santé de la population. Cet impact positif des dépenses sanitaires notamment sur la mortalité maternelle et infantile, est perçu beaucoup plus pour les pays en développement (Gupta et Baghel, 1999 ; Bokhari et al., 2007; Sewanyana et Younger, 2008). Khaleghian and Gupta (2005), à partir d'une étude élaborée sur 70 pays, ont montré que les dépenses publiques de santé jouent un rôle très important pour les plus pauvres dans les pays à faibles revenus que dans les pays à revenus élevés ; tout en précisant que les rendements des dépenses de santé étaient plus élevés dans les pays à revenu élevé.

Cependant, des auteurs dont Musgrave (1996), Filmer and Pritchett (1997) ou encore Burnside et Dollar (1998), aboutissent aux résultats selon lesquels les dépenses de santé n'ont aucun

impact sur la mortalité infantile. Ils estiment que ce sont des variables telles que le revenu, l'inégalité des revenus, l'éducation des femmes, le degré de fragmentation ethnolinguistique qui expliquent la quasi-totalité de la variation de la mortalité infantile dans les pays. Ces auteurs ont soutenu également que les politiques qui encouragent la croissance économique, la réduction de la pauvreté, la réduction de l'inégalité des revenus et l'accroissement du niveau d'éducation des femmes devraient être soutenues dans l'optique de la réduction de la mortalité infantile plutôt qu'une augmentation des dépenses publiques de santé. Harttgen et Misselhorn (2006) ont montré que l'accès aux infrastructures de santé réduit de façon importante la mortalité infantile et que les facteurs socio-économiques représentent les principaux déterminants des résultats obtenus dans le secteur de la santé. Wagstaff et al (2004) ont contribué également à l'enrichissement de la réflexion sur le rôle des dépenses publiques de santé. Ils ont montré que l'élaboration de bonne politique de santé et les institutions de qualité sont des déterminants importants et décisifs de l'impact des dépenses publiques de santé sur les résultats du secteur de la santé. Selon ces auteurs, lorsque la gouvernance et la qualité des institutions s'améliorent, l'impact des dépenses publiques sur la mortalité maternelle, la mortalité infanto juvénile, et la mortalité liée à la tuberculose s'accroît et est statistiquement positif : plus les dépenses publiques de santé augmentent ; plus ces taux de mortalité diminuent.

2. Le Financement des systèmes de santé et égalité d'accès aux services de santé

Les chercheurs et les décideurs en matière de santé accordent une grande attention à la question du financement des systèmes de santé ; notamment dans le contexte actuel marqué par les contraintes financières compromettant le progrès sanitaire. C'est que le financement des systèmes de santé est indispensable pour l'accomplissement des objectifs de la politique de santé ainsi que l'amélioration de l'accès aux services de santé.

Le mode de financement des systèmes de santé diffère d'un pays à l'autre. D'une manière globale, les différents systèmes de santé peuvent être classés en trois idéaux-types (Bourque, 2007, p. 7) :

(i) le système nationalisé qui offre une couverture universelle des soins de santé à la population, et la production des services et le financement proviennent majoritairement du public; (ii) le système mandaté qui offre une assurance obligatoire généralement financée par l'employeur et l'État, et la production et la prestation de services sont publiques ou privées; enfin, (iii) le système entrepreneurial qui est constitué d'assurances privées collectives ou individuelles et qui se caractérise par la production de services privés.

Selon la structure financière, deux types extrêmes peuvent être identifiés : les systèmes Beveridgeiens et les systèmes libéraux. La première catégorie renvoie vers des systèmes de santé disposant d'assurance obligatoire avec une couverture universelle et financé par l'impôt. Dans ce type de système, le but est d'assurer l'inclusion de tous les citoyens. Par contre, la seconde catégorie dont la couverture et le financement sont basés sur l'assurance privée et la prestation est à but lucratif, l'équité est régressive. Ces systèmes adoptent une gestion fondée sur les lois du marché. Le revenu des individus est le déterminant central d'accès aux services de santé. Les ménages ayant des revenus élevés sont les plus capables d'acheter les biens et services de santé. En outre, cette catégorie renferme un certain nombre de pratiques inadéquates comme les pots-de-vin, le détournement du matériel et produits médicaux du service de santé public pour un gain personnel et les comportements opportunistes des acteurs (prescription de produits, de médicaments ou d'actes inutiles ou de façon exagérée).

Au Maroc, le système national de santé a subi durant les trois dernières décennies les répercussions des programmes d'ajustement structurel et la politique de privatisation et de décentralisation des fonctions de l'Etat. Le financement de la santé est caractérisé par une pluralité des acteurs financeurs et par une grande complexité engendrée par l'amaigrissement des ressources financières publiques, une faible couverture médicale et par une inflation des coûts de la santé. Selon plusieurs études, le pays affiche des niveaux peu optimaux et faibles en matière d'état de santé de la population, du niveau d'équité et de financement de la santé (par exemple : le rapport des Nations unies sur la performance des systèmes de santé, l'étude du *Global Burden of Disease* 2015).

3. Financement et offre de soins de santé au Maroc :

3.1. Le financement du système national de santé au Maroc

Le niveau global des dépenses de la santé au Maroc demeure faible en considérant tant les exigences de développement social et économique du royaume, que les niveaux de financement atteints dans les pays économiquement similaires.

Les dépenses en santé par habitant ont certainement progressé. Elles ont enregistré un taux de progression moyen de 10% par an entre 1997 et 2018 (de 550 à 1730 Dirhams/habitant). Cet accroissement demeure insuffisant par rapport à la qualité et à l'accès aux services de santé.

Les sources de financement de la santé au Maroc sont multiples ; mais marquées par l'iniquité vue la forte part des paiements directs des ménages.

Tableau N°1. L'évolution des sources de financement au Maroc entre 1997 et 2018

	Recettes fiscales (%)	Paiements directs des ménages (%)	Couverture médicale (%)	Employeurs (%)	Coopération internationale (%)	Autres (%)
1997/98	24,6	53,7	16,4	3,6	1,0	0,7
2001	28,0	51,8	16,2	2,9	0,7	0,4
2006	22,6	57,3	17,1	1,8	0,7	0,5
2010	25,2	53,6	18,8	0,9	1,1	0,4
2013	24	50,7	22,2	1,2	0,6	0,7
2018	24	45,6	29,3	0,4	0,2	0,5

Source : les Comptes Nationaux de Santé 2015, 2018

La généralisation du Régime d'Assistance Médicale (RAMED) pour les catégories vulnérables, l'extension de la couverture médicale surtout pour travailleurs non-salariés et les étudiants et la politique pharmaceutique (baisse des prix de certains médicaments et favorisation du générique), ont permis d'alléger relativement la contribution des ménages et d'améliorer le financement de la santé.

Cependant malgré sa baisse, la part des paiements directs des ménages dans les dépenses totales de la santé demeure encore plus élevée par rapport à celle des pays similaires ou développés (moyenne de l'OCDE 19%). De plus, les ménages sont le principal acteur financeur puisqu'ils contribuent en 2018 à hauteur de 60% dans la dépense de santé : avec une contribution directe de 45,6% et une contribution à l'assurance maladie de 14,1%.

De plus ; malgré la diversification des modes de couverture médicale et son élargissement, une partie non négligeable de la population reste non couverte et souffre du problème d'accessibilité aux services de santé. Aussi, la gouvernance et qualité de la couverture médicale sont remises en question avec par exemples des taux du « reste à charge bénéficiaires AMO » relativement élevés et des dépenses de l'assurance maladie dirigées en grande proportion vers le secteur privé. Un ensemble de problèmes que les marocains espèrent être traité par le nouveau projet de généralisation de la protection sociale lancé au début de l'année 2021.

Par ailleurs, la contribution de l'Etat dans le financement de la santé connaît une stagnation depuis 2006 (aux alentours de 25%).

La Part des dépenses publiques de santé dans le budget général est passée de 3,60 % en 1980 à 5,06 % en 2013. Malgré l'augmentation de ce pourcentage, cette part est encore inférieure à celles des pays ayant un niveau de développement similaire.

Figure N°1 : Evolution des parts des dépenses publiques de santé dans le budget général de l'Etat en % entre 1980 et 2013.

Source : Données de la Banque mondiale, 2014

Aussi les dépenses du secteur public en santé par rapport au PIB ont passées de 1,18 % en 1995 à 2% en 2014.

Bien que le budget du ministère de la santé a augmenté ; il demeure insuffisant à l'égard des normes internationales (15% du budget général de l'Etat selon la déclaration d'Abuja et 12% selon l'OMS)¹. La répartition de ce budget recèle aussi des insuffisances puisque plus de 54% du budget est consacrée aux dépenses du personnel tandis que seulement 17% est dédiée à l'investissement en 2018.

Il est à noter que Les problèmes posés par la question du financement du secteur de la santé au Maroc ne résident pas uniquement dans le manque de fonds (le rapport entre « la proportion de dépenses gouvernementales en santé / dépenses gouvernementales totales » est bas), mais concernent aussi la distribution inégale des fonds existants, la coordination et l'inefficience dans l'utilisation de ces fonds.

3.2. Equité et offre de soins au Maroc :

Malgré les efforts déployés en matière de développement et de l'action sociale, le Maroc souffre encore de déficits sociaux importants. Une grande fraction de la population demeure mal desservie en raison de la distance assez longue qui la sépare des établissements de soins ou en raison de la contrainte budgétaire (pauvreté) vue que le coût de certains services sanitaires sont trop élevés ou inabordables pour la population pauvre ou en situation de précarité.

¹ « Comptes Nationaux de Santé 2018 », p 77. Disponible sur : https://www.sante.gov.ma/Publications/Etudes_enquete/Documents/2021/CNS-2018.pdf

Les inégalités en santé sont des différences systématiques observées dans l'état de santé des différents groupes de population. Elles ont des coûts sociaux et économiques importants tant pour l'individu que pour la société.

Au milieu rural par exemple, on enregistre des difficultés d'accès aux soins de santé. Ce constat est encore appuyé par les écarts importants entre milieu urbain et rural en termes par exemple de taux de mortalité maternelle et infantile et de taux de fécondité en faveur du milieu urbain. En effet, l'inégalité des services entre les zones urbaines et les zones rurales génère des difficultés d'accès aux soins de la mère et de l'enfant dans les zones reculées du pays (Ministère de la santé, 2012).

La politique sanitaire au Maroc s'est articulée, ces dernières années, autour de trois objectifs essentiels : la réduction des disparités régionales en matière de soins primaires, la réduction des inégalités d'accès entre le milieu urbain et rural et, enfin, l'accompagnement des flux migratoires.

Au niveau national, des évolutions positives ont été enregistrées, entre autre : la réduction de la mortalité maternelle, la baisse considérable de la mortalité infantile et l'éradication de plusieurs maladies pandémiques. De même, selon les données du ministère de la santé, le nombre d'hôpitaux publics a connu une évolution significative. Cependant, la capacité d'accueil exprimée en nombre de lits d'hôpital pour 1000 personnes est de 1.1 ; le nombre de médecins pour 1000 habitants a atteint seulement 0.62 ; les dépenses de santé par rapport au PIB est de 5.5% et les dépenses globales de santé par rapport au budget de l'Etat est de 7.7%. Ces indicateurs sont les plus bas par rapport à un ensemble de pays comme l'Algérie (1.9 lits pour 1000 hab. ; 1.19 médecins/hab. ; 7.1% du PIB et 10.7% du BGE) et la Tunisie (2.9 lits pour 1000 hab. ; 1.65 médecins/1000hab ; 6.7% du PIB ; 13.6% du BGE).

D'après l'analyse des données statistiques du secteur national de la santé on trouve que la plupart des hôpitaux se centralisent fortement en milieu urbain. Aussi, ces établissements se concentrent au niveau régional et provincial alors que les niveaux locaux manquent d'un nombre suffisant des hôpitaux.

Les hôpitaux spécialisés se concentrent dans 4 grandes régions à savoir Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kenitra, Marrakech-Safi et Fès-Meknès. Chose qui montre l'insuffisance des prestations de services et le grave déficit qualitatif et quantitatif en professionnels de santé ainsi que les inégalités d'accès aux services sanitaires entre les régions et entre le milieu rural et urbain.

Le nombre des médecins (médecins généraliste et spécialiste) est insuffisant par rapport au nombre de la population régionale, le nombre des médecins le plus élevé est enregistré dans les régions de Casablanca-Settat avec 2990 médecins, de Fès-Meknés avec 1749 médecins et la région de Rabat-Salé-Kenitra avec 1688 médecins.

Le nombre des médecins généralistes dans le secteur public est de 3 857 généralistes et 7 559 spécialistes. Le grand nombre des médecins spécialistes est enregistré dans les régions de Casablanca-Settat et celle de Rabat-Salé-Kenitra.

Figure N°2 : Répartition des établissements de santé par région et par milieu

Source : Ministère de la Santé 2020.

La répartition du personnel médical montre que seulement 9.57% du personnel médical est accaparé par les milieux ruraux contre 90.43 % dans les milieux urbains. Chose qui reconferme la carence du systèmes de la santé national en termes des équipements, des infrastructures , services et personnel et leurs répartition spatiale inéquitable entre les régions et entre le milieu rural et urbain , qui ne prend pas en comptes les besoins de chaque région.

L'offre de soins se caractérise par la difficulté d'accessibilité, sa faible disponibilité aux niveaux régionaux et surtout aux milieux ruraux.

Cette situation ne concerne pas uniquement les médecins, mais elle est analogue pour les infirmiers et les autres catégories des professionnels de santé. Cette répartition inégalitaire surtout à l'échelon primaire, doublée par une pénurie en ressources humaines générale, ainsi que d'autres facteurs (comme la pauvreté et les difficultés d'accès géographiques) limite l'accès

de la population aux services de santé chose qui retentit négativement sur le développement socioéconomique du pays.

Figure N°3 : Répartition des professionnels de santé par région, Maroc

Source : Ministère de la santé, 2020

Notons qu'une polarisation se fait autour de deux régions Casablanca-Settat et Rabat-Salé-Kénitra ne manque pas d'exercer une pression additionnelle et d'engendrer des coûts supplémentaires pour les populations vulnérables et à faibles revenus.

La déconcentration n'a réussi que faiblement à réduire les affluences traditionnelles des populations sur ces deux régions pour se soigner faute de moyens locaux ou en recherche d'une meilleure qualité.

Les disparités apparaissent aussi en termes de nombre d'habitants par lit hospitalier et par médecin du secteur public : le nombre d'habitants par lit hospitalier est élevé dans les régions Ed Dakhla-Oued Eddahab, Souss-Massa et Tanger-Tétouan-Al-Hoceima. Ceci pourrait être expliqué par des facteurs sociodémographiques liés aux migrations inter régions.

Figure N°4 : Nombre d’habitants par lit hospitalier et par médecin (secteur public)

Source : Ministère de la santé, 2020

La distribution régionale des médecins du secteur public favorise largement les régions du centre. En effet, plus de 50% du personnel médical, est concentré dans les régions de Casablanca-Settat, Fès-Meknès et Rabat-Salé-Kénitra ; c’est aussi dans ces trois régions que sont installés 66.14% des médecins exerçant dans le secteur libéral.

Figure N°5 : Indice santé par région au Maroc

Source: Valyans regional well-being index 2018.

En calculant un Indice santé qui se compose du Taux de mortalité néonatale, de la Part de la population bénéficiant de l'accès à l'AMO et de l'Espérance de vie pour chaque région du royaume, ces dernières affichent une disparité importante.

La région de Lâyoune-Sakia El Hamra affiche une espérance de vie parmi les plus élevées du royaume (77.2 ans) et le taux de mortalité néonatale le plus faible (1.1% contre 1.7% au niveau national). La région de Casablanca-Settat arrive en 2ème position, grâce à ses performances aussi bien en termes d'espérance de vie que de mortalité néonatale. La région de Rabat-Salé-Kenitra classée en 3eme position, affiche le meilleur taux de couverture de la population par l'AMO. Cependant, Fès-Meknès, arrive en dernière position. La région affiche la plus faible espérance de vie (71.4 ans) et un taux de mortalité néonatale élevé.

4. Financement public de la santé et équité : investigation empirique

5.1. Méthode

Le modèle est issu de l'étude effectuée par Molina, Carbajal et Fajardo-ortiz (2010) que nous adapterons pour le cas du Maroc.

Nous allons effectuer une analyse de régression de séries temporelles dans le cas du Maroc pour la période de 1980 à 2015.

Les séries utilisées dans ce travail consistent en des données annuelles. Leur source est la base des données de la Banque mondiale.

Le logiciel économétrique Eviews 8.0 sera utilisé pour déterminer quantitativement les relations entre le financement public de santé (ou les dépenses publiques de santé), le taux de croissance économique et le niveau de santé (dans notre cas approximé par le taux de mortalité maternelle TMM).

Equation 1:

$$\ln\text{FPS} = f(\ln\text{PIB}(-1), \ln\text{GINI}(-3))$$

Avec :

ln : logarithme népérien ;

FPS : financements publics en santé exprimés en pourcentage du PIB ;

PIB : le produit intérieur brut par habitant ;

GINI : l'indice d'inégalité du revenu.

La méthode d'estimation sera celle de la minimisation des doubles carrés ordinaires de Box et Jenkins avec des processus autorégressifs intégrés de moyenne mobile.

Equation 2:

$$\ln TMM = f(\ln PIB(-4), \ln GINI(-7))$$

Avec :

ln : logarithme népérien

PIB : le produit intérieur brut par habitant

GINI : l'indice d'inégalité du revenu

TMM : le taux de mortalité maternelle exprimé en décès pour 100 000 naissances.

La méthode d'estimation adoptée sera celle des moindres carrés ordinaires qui consiste à minimiser la somme des carrés des erreurs.

On va recourir donc à des tests d'auto corrélation (Durbin-Watson) et on suppose homoscédasticité. La stationnarité des séries sera également vérifiée.

5.2. Résultats de l'estimation du Modèle et discussion des résultats :

Tableau N°2 : Résultats de l'équation 1

Variabes	Coefficient	Ecart type	t-statistic
<i>PIB (-1)</i>	0,122	0,068	1,784***
<i>GINI (-3)</i>	7,120	1,612	4,416 *
<i>C</i>	-31,807	5,572	-5,708 *
R2= 0,73			
R2 ajusté =0,7			
Prob(F)=0,0000			
*** p<0.01; ** p<0.05;			
* p<0.1.			

Source : Auteur à partir d'Eviews 8.0

En utilisant un modèle à double logarithme on obtient des coefficients d'élasticité. Le coefficient d'élasticité du PIB par rapport au financement public de santé (FPS) a une valeur positive de 0,12%. Une augmentation du PIB de 1% entraîne une augmentation de 0,12% du

financement public de santé avec un décalage d'un an. On peut dire qu'une forte croissance économique se reflétera dans une croissance des FPS.

On peut dire que les évolutions de la performance de l'économie nationale peuvent influencer sur le financement public en santé.

Le coefficient de GINI par rapport au financement public de santé a une élasticité positive avec un coefficient de 7,12%, avec 3 ans de retard. Pour chaque augmentation de 1% de l'inégalité de revenu Gini, le FPS sera augmenté de 7,12%. Les inégalités de revenu auront un coût énorme pour les dépenses gouvernementales en termes de santé. On peut dire que les inégalités qui se creusent pèsent lourd sur le budget de l'Etat puisque les politiques publiques sanitaires au Maroc visent à couvrir les groupes ayant les revenus plus bas.

Tableau N°3 : Résultats de l'équation 2

Variables	Coefficient	Ecart type	t-statistic
<i>PIB (-4)</i>	-0,563	0,051	-11,006 *
<i>GINI (-7)</i>	-3,252	1,095	-2,968 *
<i>C</i>	21,437	3,733	5,741 *
R2= 0,95 R2 ajusté =0,95 Prob(F)= 0,0000 *** $p < 0.01$; ** $p < 0.05$; * $p < 0.1$.			

Source : Auteur à partir d'Eviews 8.0

Le coefficient d'élasticité du PIB par rapport au taux de mortalité maternelle (TMM) a une valeur négative de -0,56%. C'est-à-dire que pour chaque augmentation de 1% du PIB, le TMM diminuera de 0,56% avec 4 ans de retard.

Aussi pour chaque augmentation de 1% de l'inégalité de revenu de GINI, le taux de mortalité maternelle (TMM) sera diminué de 3,25% avec 7 ans de retard. Chose qui concorde avec le résultat de l'équation 1 puisque l'augmentation de l'inégalité du revenu entraîne une

augmentation du financement public de santé (FPS) et ce dernier est censé avoir un effet bénéfique sur cet output sanitaire qui est la mortalité maternelle.

D'après nos résultats on peut dire que les évolutions de la performance de l'économie nationale et les politiques budgétaires peuvent influencer sur le financement public de santé. La crise économique ou la politique d'austérité font que le financement public de santé (FPS) baisse et le niveau de santé de la population se dégrade. Ce constat est imputable à l'aggravation des inégalités dans l'accès aux services de santé. Des inégalités qui conduisent à des taux de mortalité infantile et maternelle plus élevés.

Conclusion :

Cette partie a mis l'accent sur l'organisation du système de santé marocain, son financement et l'état de santé. Cela a mis en évidence les insuffisances du domaine et a permis, avec notre essai d'estimation économétrique, d'appréhender les caractéristiques et les dimensions économiques de la santé dans sa relation circulaire avec la croissance économique.

Notre étude nous a permis d'appréhender la portée de la croissance des dépenses publiques de santé sur la croissance du PIB et le rôle que la croissance économique, avec d'autres facteurs (les inégalités dans notre cas) peut jouer dans l'augmentation des dépenses publiques de santé et l'amélioration de l'état de santé de la population marocaine.

Le financement du système de santé est le pivot des actions sanitaires et sociales. L'élaboration de réformes efficaces et inclusives du financement public de la santé est déterminante pour la réalisation de la couverture universelle et l'amélioration de l'accès de la population notamment à revenu faible à des services de santé de qualité.

BIBLIOGRAPHIE :

Aghion, P., Howitt, P., et Murin, F., (2010). Le bénéfice de la sante : Un apport des théories de la croissance endogène. Revue de l'OFCE, N 112.

Banque Mondiale. <http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SH.XPD.TOTL.ZS>.

Becker, G. (1964). Human Capital. New York, Columbia University Press.

Behrman J-R., (1993). Santé et croissance économique : théorie, réalité et politique. Organisation mondiale de la santé.

Bhargava, A., Jamison, D-T., Lau, L-J., et Murray, C-J-L. (2001). Modeling the effects of health on economic growth. Journal of Health Economics, 20 (3), p. 423–440.

Bokhari, F., Gai, Y. et Gottret, P. (2007). Government health expenditures and health outcomes. Health Economics, 16 (3).

Bourque, M., (2007). Le nouveau management public comme prémisses aux transformations des systèmes de santé nationalisés : les cas du Québec et du Royaume-Uni. *Revue Gouvernance*, 4 (1). DOI : <https://doi.org/10.7202/1039117ar>.

Burnside, C. et Dollar, D., (2004). Aid, policies, and growth: revisiting the evidence. Policy Research Working Paper, N° WPS 3251, Washington, D.C., World Bank.

Filmer, D., et Pritchett, L-H., (2001). Estimating Wealth Effects without Expenditure Data-or Tears: An Application to Educational Enrollments in States of India. *Demography*, N 38, 115–132.

Gupta, S., et Baghel, A., (1999). Infant mortality in the Indian slums: case studies of Calcutta metropolis and Raipur City. *Population, Space and Place*, 5 (5).

Harttgen, K., et Misselhorn, M., (2006). A Multilevel Approach to Explain Child Mortality and Under nutrition in South Asia and Sub-Saharan Africa. Ibero-America Institute for Economic Research, N 1.

Khaleghian, P., et Das Gupta, M., (2005). Public management and the essential public health functions. *World Development*, 33 (7).

Kocooglu Y., De Albuquerque D., (2009). Santé et croissance de long terme dans les pays développés : une synthèse des résultats empiriques. *Economie Publique*, N° 24-25.

Kocooglu Y., De Albuquerque D., (2009). Santé et croissance de long terme dans les pays développés : une synthèse des résultats empiriques. *Economie Publique*, N 24-25.

Lopez - casanovas G., Rivera B., Currais L., (2005). *Health and economic growth: findings and policy implications*. Boston (Mass.), MIT Press. ISBN9780262290586

Ministère de la santé, (2012), « Etat de santé de la population marocaine ». Disponible sur: <http://conference2013.sante.gov.ma/DocumentsConf/Rapport%20Etat%20de%20sante.pdf>

Ministère de la santé, 2020 : http://cartesanitaire.sante.gov.ma/dashboard/pages2/index_19.html

Ministère de la santé, Comptes Nationaux de Santé 2015. Disponible sur : https://www.sante.gov.ma/Publications/Etudes_enquete/Documents/Comptes%20Nationaux%20de%20la%20Sant%C3%A9%20Rapport%202015.pdf

Ministère de la santé, Comptes Nationaux de Santé 2018. Disponible sur : https://www.sante.gov.ma/Publications/Etudes_enquete/Documents/2021/CNS-2018.pdf

Molina, R., Carbajal, C., et Fajardo-ortiz, G., (2010). Financing of the Mexican health system and equity. *Pratiques et Organisation des Soins*, 41 (2).

Musgrove P., (1996). *Public and Private Roles in Health Theory and Financing Patterns*. Banque Mondiale.

Rivera, B., et Currais, L., (1999). Economic growth and health: direct impact or reverse causation?. *Applied Economics Letters*, 6 (11), 761-764.

Romer, P. (1990). Endogenous Technical Change. *Journal of Political Economy*, N°98, 71-102.

Sala-i-Martin. X., (2005). *On the Health-Poverty Trap: In Health and economic growth*. Edition MIT Press.

Ssewanyana, S. et Younger, S-D., (2008). Infant Mortality in Uganda: Determinants, Trends and the Millennium Development Goals. Journal of African Economies, Centre for the Study of African Economies (CSAE), 17(1), 34-61.

Suhrcke, M., Urban, D-M. (2006). Are cardiovascular diseases bad for economic growth?. CESifo, No. 1845. DOI : [10.1002/hecl.1565](https://doi.org/10.1002/hecl.1565)

Wagstaff, A., Bustreo, F., Bryce, J., et Claeson, M., (2004). Child Health: Reaching the Poor. American Journal of Public Health, American Public Health Association, 94(5), 726-736.